

Intención de abandono en la industria automotriz del estado de Guanajuato, México

P. Tamayo Contreras 1

Departamento de Gestión y Dirección de Empresas de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato. Fraccionamiento el Establo, Guanajuato, Gto. C.P. 36250, aeinegocios1@gmail.com

Área de participación: *Ingeniería administrativa*

Resumen

Las investigaciones realizadas hasta el momento sobre el abandono del puesto de trabajo han centrado su atención en las relaciones directas entre la satisfacción laboral y la rotación de personal, así como sus diversas consecuencias organizacionales. Sin embargo, pocos estudios han analizado el papel de la intención de abandono como precursor de la rotación de personal, a través de la satisfacción laboral. El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre la satisfacción laboral y los aspectos no controlables con la intención de abandono en los obreros de la industria automotriz del estado de Guanajuato. En una muestra de 500 trabajadores, con un margen de error de 0.0436 con un nivel de confianza del 95%. Los resultados fueron importantes, la correlación entre satisfacción y la intención de abandono fue estadísticamente significativa con la variable salario y en el mismo sentido para los aspectos no controlables.

Palabras clave: *Intención de abandono, satisfacción laboral, aspectos no controlables y sector automotriz.*

Abstract

The investigations carried out to date on the abandonment of the job have focused their attention on the direct relationships between job satisfaction and staff turnover, as well as its various organizational consequences. However, few studies have analyzed the role of the intention of abandonment as a precursor of the rotation of personnel, through job satisfaction. The objective of this research is to determine the relationship between job satisfaction and non-controllable aspects with the intention of abandonment in the auto industry workers of the state of Guanajuato. In a sample of 500 workers, with a margin of error of 0.0436 with a confidence level of 95%. The results were important, the correlation between satisfaction and the intention of abandonment was statistically significant with the salary variable and in the same sense for the non-controllable aspects.

Key words: *Intention of abandonment, job satisfaction, non-controllable aspects and the automotive sector.*

Introducción

En los últimos años, ha incrementado el interés en las investigaciones en torno al tema de la intención de abandono como un precursor de la rotación de personal, considerada como un importante problema laboral con consecuencias más negativas que positivas tanto para los trabajadores como para las organizaciones [Lee, 2019; Martín, 1979; Trusty, Allen & Fabian, 2019]. De manera equivalente, se han publicado estudios que se concentran en la satisfacción como una variable con mayor influencia directa en la rotación de personal [Elechi, Lambert & Otu, 2018; Hoff, Carabetta & Collinson, 2019; Scanlan & Still, 2019].

A medida que avanza el campo de conocimiento, queda claro que las variables que influyen en la satisfacción son los aspectos del trabajo conocidos también como intrínsecos a la empresa (salario, políticas y procedimientos, reconocimiento al desempeño, libertad de expresión, entre otros) y extrínsecos al lugar del trabajo (situación económica del país, cambio de trabajo de

la pareja, atención a los hijos, entre otras) [Diao, Gotteland & Boulé, 2017]. No obstante, en pocas investigaciones se profundiza en el posible papel de la intención de abandono entre la satisfacción y los aspectos no controlables con la rotación de personal.

En un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [2018], se indica que entre un 12 y 22% de los obreros de la industria automotriz abandonan sus trabajos, este sector empresarial constituye uno de los principales generadores de empleo y bienestar económico en la sociedad globalizada actual, y especialmente en el estado de Guanajuato, considerado como el corazón de la industria automotriz y de autopartes.

Se entiende por intención de abandono el deseo del trabajador de dejar la organización donde labora [Ahmad & Omar, 2010]. Y por rotación de personal la salida voluntaria de los trabajadores de una organización de la cual reciben salario y prestaciones laborales conforme a la ley. No se consideran como trabajadores las personas que realizan actividades de servicio social, aunque sea profesional, ni actividades de cualquier otra naturaleza por la cual reciban beneficios temporales [Ley Federal del Trabajo, 2018].

El presente estudio se centra en la intención de abandono como antecedente entre la satisfacción con la rotación de personal, específicamente, en los factores intrínsecos a la empresa, y extrínsecos al puesto de trabajo a los que se les denominará aspectos no controlables por la organización, caracterizadas por tener un claro componente de manifestación psicológico más que físico, y por tener las mayores tasas de prevalencia dentro del contexto de la satisfacción [Altomonte, Schiavon, Kent & Brager, 2019; García Torres, 2019].

La satisfacción laboral se define como el nivel de bienestar y plenitud que experimenta el trabajador en respuesta a los aspectos del trabajo que le ofrece la organización [Parmar, Keevil & Wicks, 2019]. Algunos ejemplos son el beneplácito con la solución de conflictos laborales, contar con los apropiados instrumentos de trabajo o mantener una adecuada relación con los compañeros del trabajo, entre otras [Valencia-DeLara, Escobar-Sierra & Calderón-Valencia, 2018]. Los aspectos extrínsecos incluyen las condiciones que pueden afectar la permanencia en la organización, pero que están fuera del control de la misma, ya sean generadas en el mercado laboral o por los propios trabajadores en virtud de su necesidad de tener un equilibrio entre los entes familia y trabajo [situación económica del país (mejor salario), cambio de trabajo de la pareja, atención a los hijos, iniciar un negocio propio, enfermedad, superación profesional y mejor ambiente laboral] [Bolinger, Klotz & Leavitt, 2018].

Estas variables, cuyas manifestaciones y consecuencias por su misma naturaleza particular son claras para entender su efecto en la satisfacción laboral, se caracterizan por ser fenómenos que de no ser atendidos con la debida prontitud pueden ir acumulando en el tiempo una espiral creciente de formas de insatisfacción cada vez más intensas y preocupantes que a su vez influye en la intención de abandono.

Dentro de lo extrínseco, se concluye que los trabajadores suelen tener reacciones de insatisfacción que pueden afectar a la organización, en aquellos casos en que consideran que la entidad no ofrece las oportunidades que se vislumbran en el mercado laboral. Por el contrario, si la situación es de carácter personal donde la empresa no tiene control alguno, como el cambio de residencia de la pareja por asuntos de trabajo y trabajador decide cambiar, las consecuencias en este caso van a repercutir en la organización.

Otro aspecto personal que puede afectar a la satisfacción laboral es la intensidad de la necesidad de crecimiento del trabajador. Ésta se puede entender como el grado de crecimiento laboral y profesional como resultado de la percepción subjetiva de la capacitación, entrenamiento y estudios [Locke, 1976]. También, se concibe como el cumplimiento de determinadas necesidades y aspiraciones del trabajador, sean de tipo económico, social, de desarrollo, etc., que pueden verse reflejadas en cinco factores: el carácter intrínseco del trabajo, la remuneración, la promoción, la seguridad del empleo y las condiciones de trabajo [Bravo, Peiró & Rodríguez, 1996].

Concretamente la satisfacción laboral al ser un vínculo afectivo con el propio trabajo promueve en los empleados que se sienten a gusto en él menos probabilidad de tener intenciones de abandono. Por el contrario, si los empleados tienen actitudes negativas hacia su situación laboral, buscarán la forma de evitarla con el fin de aliviar sus sentimientos negativos [Hulin, Roznowski & Hachiya, 1985]. Por lo tanto, si un empleado tiene baja satisfacción laboral posiblemente intente cambiarse de organización. En un metaanálisis del tema [Griffeth et al., 2000] se concluyó que, de las diversas actitudes ante el trabajo, la satisfacción laboral es el mejor

predicador de intención de abandono. Ello coincide con lo que sucede con enfermeras: aquellas que habían señalado estar insatisfechas laboralmente tenían un 65% mayor de probabilidad de intención de abandono, que las que estaban satisfechas con su trabajo [Shields & Ward, 2001] lo que coloca a la baja satisfacción laboral como uno de los predictores más fuertes de la intención de abandono, incluso más importante que nuevas e interesantes oportunidades de trabajo. Por tanto, el objetivo de este trabajo consiste en determinar la relación entre la satisfacción laboral y los aspectos no controlables con la intención de abandono en los obreros de la industria automotriz del estado de Guanajuato.

Metodología

Participantes

En el estudio colaboraron 500 obreros pertenecientes a la industria automotriz ubicada en Guanajuato, México. La muestra fue seleccionada de manera aleatoria simple de una población de 52,680 trabajadores, utilizando como base la lista de nómina. Para determinar el tamaño y la composición, se aplicó el método probabilístico. El margen de error fue de 0.0436 con un nivel de confianza del 95% bajo la fórmula de error simplificada. Las empresas se escogieron de manera aleatoria simple utilizando la base de datos del boletín Económico Clúster Automotriz de Guanajuato AC. La muestra de empleados que contestaron el cuestionario estuvo conformada por 332 hombres y 168 mujeres con una edad media de 30.2 años. El nivel académico reflejó una media de 10.8 años de estudio, el 66.2% de los participantes están casados, la religión que predomina es la católica (96.4%) y con un promedio de 2.40 hijos. El 89.6% contaba de 1 a 4 años de antigüedad con una media de 2.48 años.

Instrumento

La Satisfacción laboral se valoró mediante el instrumento “cuestionario de los factores de satisfacción que influyen en la intención de abandono” (Tamayo, 2017). Esta parte del cuestionario agrupa 26 *items* en cinco factores con autovalor mayor de 1: motivación laboral, ambiente laboral, respeto laboral, trabajo en equipo y legalidad administrativa; la varianza acumulada fue de 43.437. Los factores obtuvieron una consistencia interna adecuada, el coeficiente alfa de Cronbach tiene un rango desde 0.665 en < legalidad administrativa > hasta 0.739 en < ambiente laboral >. La cantidad de ítems por factor varió desde tres para legalidad administrativa hasta siete para motivación laboral. Al instrumento antes indicado se le agregaron 3 reactivos más, referentes a: políticas y procedimientos; a las obligaciones laborales con las responsabilidades familiares; y sobre el trato justo por parte de la organización. El alfa de Cronbach de los 29 *items* fue de 0.88.

Para medir el nivel de influencia de los aspectos no controlables se utilizó la medición determinada por Tamayo, Guevara-Sanginés y Sánchez (2016), que integra siete reactivos (e.g., “¿En caso de que tuviera la oportunidad iniciará un negocio propio, en qué grado podría influir en usted para dejar a esta empresa?”) y una escala de tipo Likert de 4 puntos (1= Nada, 2= Poco, 3= Suficiente y 4= Bastante). La escala se validó con una muestra de 447 empleados del sector calzado y se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.80.

Diseño y procedimiento

Se utilizó un diseño de investigación transversal en las empresas de la industria automotriz de Guanajuato, México. Se contactó a los respectivos gerentes de recursos humanos para solicitar su participación en la investigación, y se les explicó puntualmente el objetivo de la investigación y sus fundamentos. Para el proceso de aplicación del cuestionario cada empresa dispuso de un área acondicionada; la calendarización fue acordada según las fechas y los horarios asignados por cada empresa, de manera tal que no se vieran afectadas las jornadas laborales.

Se trabajó con grupos de diez empleados de las empresas participantes; en la sesión correspondiente, se les informó del motivo de la investigación, el carácter confidencial de la

información que fueran a ofrecer, la estructura de la prueba y la forma de responder a cada reactivo. Se concedió un lapso breve para la resolución de dudas. La aplicación del cuestionario duró en promedio veintidós minutos por sesión. Una vez respondidos los cuestionarios, fueron devueltos en sobres cerrados al equipo investigador o bien se depositaban en un lugar habilitado en la organización, con el fin de garantizar la confidencialidad y el anonimato.

Análisis de los datos

El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el programa SPSS® 21.0 para Windows®. Se realizaron diferentes tipos de análisis: descriptivos y correlaciones bivariadas de Pearson.

Resultados y discusión

Las variables obtuvieron una consistencia interna significativa, el coeficiente alfa de Cronbach total fue de $\alpha=0.88$ lo que representa que los resultados tienen un significativo nivel de confiabilidad. Los coeficientes de consistencia interna si el ítem en cuestión se eliminara variaron de $\alpha=0.873$ en la variable número 12 de <desarrollo personal y profesional > hasta un $\alpha = 0.976$ para el ítem 18 <vivir cerca del lugar de trabajo>. La percepción de los obreros se encuentra en el rango de poco satisfecho con trabajar horas extras y el salario ($\bar{X}= 2.54$; SD = 1.080 y $\bar{X}= 2.60$; SD = 0.813), hasta suficientemente satisfecho con el respeto a la religión y las responsabilidades y obligaciones asignadas por parte de la empresa ($\bar{X}= 3.67$; SD = 0.585 ($\bar{X}= 3.49$; SD = 0.644). Véase tabla 1.

Tabla 1.

Análisis descriptivo y de consistencia interna de los ítems referentes a la satisfacción sobre los aspectos laborales y la intención de abandono (n = 500).

ítems, α total =0.88, M total = 3.12 y DE =0.415 total.				
Orden	Variable	Alfa si se elimina el ítem	\bar{X}	SD
1	Salario	0.878	2.60	0.813
2	Políticas y procedimientos	0.876	2.95	0.868
3	Reconocimiento al desempeño	0.874	2.88	0.984
4	Libertad de expresión	0.874	2.77	1.023
5	Apoyo y comunicación	0.874	3.14	0.862
6	Prestaciones laborales	0.876	3.19	0.834
7	Relaciones con los compañeros de trabajo	0.875	3.25	0.781
8	Entrenamiento y capacitación	0.876	2.88	1.023
9	Condiciones laborales	0.876	3.17	0.854
10	Seguridad laboral	0.876	3.37	0.769
11	Combinar las obligaciones laborales con las responsabilidades familiares	0.877	3.00	0.940
12	Desarrollo personal y profesional	0.873	2.85	0.996
13	Retroalimentación	0.875	3.07	0.879
14	Trato justo por parte de la organización	0.874	3.12	0.850
15	Resolución de conflictos laborales con imparcialidad	0.874	3.03	0.934
16	Bienestar laboral	0.875	3.45	0.702
17	Conocimiento de los objetivos y las metas de la organización	0.877	3.24	0.818
18	Vivir cerca del lugar de trabajo	0.885	2.88	1.094
19	Realizar solo el trabajo para el que fui contratado	0.878	2.98	0.943
20	Trato justo por parte de mi supervisor	0.874	3.20	0.867
21	Instrumentos de trabajo	0.877	3.44	0.745
22	Responsabilidades y obligaciones	0.877	3.49	0.644
23	Religión	0.880	3.67	0.585
24	Autonomía	0.880	3.35	0.746
25	Trabajar horas extras	0.881	2.54	1.080

26	Trabajo con retos	0.877	3.31	0.845
27	Trabajo en equipo	0.877	3.29	0.815
28	Delegación de tareas y funciones	0.875	3.09	0.850
29	Ambiente de trabajo	0.875	3.42	0.770

Fuente: Elaboración propia.

La relación entre la intención de abandonar la empresa y la satisfacción de los diversos aspectos laborales fue negativa y estadísticamente significativa, con coeficientes de -0.048 para las variables religión y autonomía, hasta -0.804 para el salario. Por tanto, las variables que afectan la intención de abandono en orden de importancia se encuentra el salario lo que significa que a un mejor salario mayor satisfacción y menos intención de abandono, lo que apoya la investigación de Flores, Abreu, & Badii (2008) quienes manifiestan que la rotación de personal en las empresas mexicanas se identifica con la existencia de una relación entre la insatisfacción laboral y la baja remuneración al personal. Lo que significa que la presente investigación aporta desde la intención de abandono, precursor de la rotación de personal, tomar en cuenta el salario como una variable significativa en la satisfacción laboral para reducir la rotación de personal.

En seguida las condiciones laborales ($r = -0.218, p < .01$); el reconocimiento al desempeño ($r = -0.209, p < .01$); la libertad de expresión ($r = -0.175, p < .01$); las políticas y procedimientos ($r = -0.174, p < .01$); y el apoyo y la comunicación ($r = -0.158, p < .01$). Lo anterior implica que la industria automotriz enfoque la administración de recursos humano en atender las variables antes indicadas para reducir o evitar en lo posible la intención de abandono. Lo anterior respalda el trabajo de Francisco & Salazar (2010) en la importancia de conocer el estilo de liderazgo de los supervisores, desde su propia percepción y la de sus subordinados, así como el clima laboral y los indicadores de productividad, ausentismo e intención de abandono (Tabla 2).

Tabla 2.

Correlación de la satisfacción sobre los aspectos laborales y la intención de abandono (n = 500).

Orden	Variable	r
1	Salario	-0.804**
2	Políticas y procedimientos	-0.174**
3	Reconocimiento al desempeño	-0.209**
4	Libertad de expresión	-0.175**
5	Apoyo y comunicación	-0.158**
6	Prestaciones laborales	-0.173**
7	Relaciones con los compañeros de trabajo	-0.050
8	Entrenamiento y capacitación	-0.158**
9	Condiciones laborales	-0.218**
10	Seguridad laboral	-0.064
11	Combinar las obligaciones laborales con las responsabilidades familiares	-0.126**
12	Desarrollo personal y profesional	-0.159**
13	Retroalimentación	-0.158**
14	Trato justo por parte de la organización	-0.191**
15	Resolución de conflictos laborales con imparcialidad	-0.137**
16	Bienestar laboral	-0.078
17	Conocimiento de los objetivos y las metas de la organización	-0.109*
18	Vivir cerca del lugar de trabajo	-0.071
19	Realizar solo el trabajo para el que fui contratado	-0.191**
20	Trato justo por parte de mi supervisor	-0.138**
21	Instrumentos de trabajo	-0.138**
22	Responsabilidades y obligaciones	-0.115**
23	Religión	-0.048
24	Autonomía	-0.048
25	Trabajar horas extras	-0.131**
26	Trabajo con retos	-0.050
27	Trabajo en equipo	-0.084

28	Delegación de tareas y funciones	-0.098*
29	Ambiente de trabajo	-0.090*

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia.

La relación entre la intención de abandonar la empresa y los aspectos no controlables (Tabla 3) fue estadísticamente significativa en algunos de ellos y en sentido negativo. Los coeficientes van desde el aspecto no controlable «atención a los hijos» ($r = -0.006$, $p < .01$) hasta el aspecto «situación económica del país (mejor salario)» ($r = -0.126$, $p < .01$) así como un mejor «ambiente laboral» ($r = -0.126$, $p < .01$). El salario vuelve surgir como un motivador importante para reducir la intención de abandono. Sin embargo, si la empresa mantiene un adecuado clima organizacional la intención de abandono tiende a reducir, a pesar, de existir salarios atractivos en el mercado laboral. Los resultados son coincidentes con la investigación de Chaparro, Guzmán, Naizaque, L. J., del Pilar & Jiménez (2015) quienes identificaron cuatro categorías de análisis en la intención de abandono: condiciones laborales, socialización en el lugar de trabajo, entorno familiar y falta de incentivos.

Tabla 3.

Correlación de los aspectos no controlables y la intención de abandono (n = 500).

Aspecto	Coefficiente de correlación
1.- Situación económica del país (mejor salario)	-0.126**
2.- Cambio de trabajo de la pareja	-0.055
3.- Atención a los hijos	-0.006
4.- Iniciar un negocio propio	-0.023
5.- Enfermedad	-0.063
6.- Superación profesional	-0.075
7.- Mejor ambiente laboral	-0.138**

** $p < .01$

Fuente: Elaboración propia.

Trabajo a futuro

Es importante en considerar en estudios futuros la agresión y el estrés laboral y su relación con la intención de abandono. Sobre todo, el estrés y la agresividad laboral que se concentra en formas leves o intermedias conocidas bajo diferentes denominaciones: incivismo laboral, abuso verbal, acoso psicológico, abuso emocional, y el abuso generalizado en el lugar del trabajo.

Conclusión

Se identifica que la satisfacción laboral tiene una relación directa con la intención de abandono, y en caso de no ser atendida se concluirá con la rotación de personal. Asimismo, de acuerdo con las implicaciones teóricas de los resultados obtenidos, desde una perspectiva global se reconoce que se complementan investigaciones anteriores sobre la satisfacción [Parmar et al., 2019; Riana, Wiagustini, Dwijayanti & Rihayana, 2018]. En el mismo sentido el salario permanece como un detonador de satisfacción significativo en la motivación para reducir la intención de abandono, lo que confirma aseveraciones previas [Adams, 2018]. De igual manera, y sin restarle importancia, se apoya el marco teórico de que el reconocimiento al desempeño, la libertad de expresión, las políticas y procedimientos, el apoyo y la comunicación, y la retroalimentación hacia el obrero como un intercambio de información continuo y de experiencias, que mediante la revisión y valoración de los procesos y de sus resultados, permite introducir las modificaciones necesarias que le conduzcan al mejor y más eficaz desempeño.

Igualmente, el otorgamiento de unas condiciones laborales adecuadas favorecen la realización de una tarea concreta en un cierto entorno, todo lo cual determina no sólo la productividad, sino también la salud y el bienestar del trabajador. En el mismo sentido, mantener un programa de entrenamiento de capacitación para encaminar y proporcionar conocimientos, desarrollar competencias y modificar actitudes del personal promueven la motivación [Calero Valdez, Brell, Schaar & Ziefle, 2018].

En la relación entre los aspectos no controlables con la intención de abandono, se demuestra y apoya las investigaciones [Fletcher, Carter & Lyubovnikova, 2018] de que cuando el mercado laboral ofrece un mejor salario los obreros insatisfechos serán cautivados por el mismo. Y la intención de abandono se incrementará si las empresas consideradas como una adecuada opción de trabajo ofrecen un mejor ambiente laboral.

Referencias

1. Adams, P. (2018, June 9). Quest raising teacher salaries but staff turnover continues. *Journal Star* (Peoria, IL). Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=n5h&AN=2W61510235005&site=ehost-live>.
2. Ahmad, A., y Omar, Z. (2010). Perceived family-supportive work culture, affective commitment and turnover intention of employees. *Journal of American Science*, 6, 839-846.
3. Altomonte, S., Schiavon, S., Kent, M. G., & Brager, G. (2019). Indoor environmental quality and occupant satisfaction in green-certified buildings. *Building Research & Information*, 47(3), 255–274. <https://doi.org/10.1080/09613218.2018.1383715>
4. Boletín Económico Clúster Automotriz de Guanajuato AC (2018) *Sector Automotriz-Autopartes*. Descargado de <http://claugto.org/bancotalentos/boletin.php>
5. Bolinger, A. R., Klotz, A. C., & Leavitt, K. (2018). Contributing from Inside the Outer Circle: The Identity-Based Effects of Noncore Role Incumbents on Relational Coordination and Organizational Climate. *Academy of Management Review*, 43(4), 680–703. <https://doi.org/10.5465/amr.2016.0333>
6. Bravo, M. J., Peiró, J. M. & Rodríguez, I. (1996). Satisfacción laboral. En J. M. Peiró & F. Prieto (Eds.), *Tratado de psicología del trabajo volumen I: La actividad laboral en su contexto* (pp. 343-394). Madrid: Editorial Síntesis.
7. Calero Valdez, A., Brell, J., Schaar, A. K., & Ziefle, M. (2018). The diversity of why: a meta-analytical study of usage motivation in enterprise social networks. *Universal Access in the Information Society*, 17(3), 549–566. <https://doi.org/10.1007/s10209-017-0561-9>
8. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2018, 22 de junio). *Ley Federal del Trabajo*. [Versión en línea]. Recuperado de <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm> (Ley publicada originalmente en el DOF el 01 de abril de 1970).
9. Chaparro Rintha, D. T., Guzmán Rodríguez, A. L., Naizaque Pérez, L. J., del Pilar Ortiz Figueroa, S., & Jiménez Barbosa, W. G. (2015). Factores que originan la rotación del personal auxiliar de odontología. *Universitas Odontológica*, 34(72), 75–82. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.uo34-72.forp>
10. Diao, M. T., Gotteland, D., & Boulé, J.-M. (2017). How does the sociodemographic profile of the CEO affect a company's market orientation? The case of Senegalese SMEs. *Recherche et Applications En Marketing (English Edition)* (Sage Publications Inc.), 32(1), 21–39. <https://doi.org/10.1177/2051570716676243>
11. Elechi, O. O., Lambert, E. G., & Otu, S. (2018). Exploring the effects of work environment variables on the job satisfaction of Nigerian correctional staff. *Criminal Justice Studies*, 31(2), 160–177. <https://doi.org/10.1080/1478601X.2018.1437035>
12. Fletcher, L., Carter, M., & Lyubovnikova, J. (2018). Congruency of resources and demands and their effects on staff turnover within the English health care sector. *Journal of Occupational & Organizational Psychology*, 91(3), 688–696. <https://doi.org/10.1111/joop.12214>
13. Flores, R., Abreu, J. L., & Badii, M. H. (2008). Factores que originan la rotación de personal en las empresas mexicanas. *Revista Daena (International Journal of Good Conscience)*, 3(1), 65–

99. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=36887428&site=ehost-live>
14. Francisco Gerardo Barroso Tanoira, & Salazar Cantón, J. R. (2010). Liderazgo y clima organizacional en maquiladoras textiles de exportación. Estudio de caso. *Anáhuac Journal*, 10(2), 67–96. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=57811506&site=ehost-live>
15. García Torres, D. (2019). Distributed leadership, professional collaboration, and teachers' job satisfaction in U.S. schools. *Teaching & Teacher Education*, 79, 111–123. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.12.001>
16. Griffeth, R. W., Hom, P. W. & Gaertner, S. (2000). A meta-analysis of antecedents and correlates of employee turnover: Update, moderator tests, and research implications for the next millennium. *Journal of Management*, 26, 463-488.
17. Hoff, T., Carabetta, S., & Collinson, G. E. (2019). Satisfaction, Burnout, and Turnover Among Nurse Practitioners and Physician Assistants: A Review of the Empirical Literature. *Medical Care Research & Review*, 76(1), 3–31. <https://doi.org/10.1177/1077558717730157>
18. Hulin, C. L., Roznowski, M. & Hachiya, D. (1985). Alternative opportunities and withdrawal decisions: Empirical and theoretical discrepancies and an integration. *Psychological Bulletin*, 97(2), 233-251.
19. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). *Empleo y ocupación*. descargado de <https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/>
20. Lee, Y. H. (2019). Emotional labor, teacher burnout, and turnover intention in high-school physical education teaching. *European Physical Education Review*, 25(1), 236–253. <https://doi.org/10.1177/1356336X17719559>
21. Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. En M. D. Dunnette (Ed.), *Handbook of industrial and organizational psychology* (pp. 1297-1349). Chicago: Rand McNally.
22. Martin, J. T. N. (1979). A Contextual Model of Employee Turnover Intentions. *Academy of Management Journal*, 22(2), 313–324. <https://doi.org/10.2307/255592>
23. Parmar, B. L., Keevil, A., & Wicks, A. C. (2019). People and Profits: The Impact of Corporate Objectives on Employees' Need Satisfaction at Work. *Journal of Business Ethics*, 154(1), 13–33. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3487-5>
24. Riana, I. G., Wiagustini, N. L. P., Dwijayanti, K. I., & Rihayana, I. G. (2018). Managing Work-Family Conflict and Work Stress through Job Satisfaction and Its Impact on Employee Performance. *Jurnal Teknik Industri*, 20(2), 127–134. <https://doi.org/10.9744/jti.20.2.127-134>
25. Scanlan, J. N., & Still, M. (2019). Relationships between burnout, turnover intention, job satisfaction, job demands and job resources for mental health personnel in an Australian mental health service. *BMC Health Services Research*, 19(1), N.PAG. <https://doi.org/10.1186/s12913-018-3841-z>
26. Shields, M. A. & Ward, M. (2001). Improving nurse retention in the National Health Service in England: The impact of job satisfaction on intentions to quit. *Journal of Health Economics*, 20, 677-701.
27. Tamayo, P. (2017). Detección temprana de los factores de satisfacción que influyen en la intención de abandono. *Journal CIM*, 5, 5-13.
28. Tamayo, P., Guevara-Sanginés, M. L., y Sánchez, E. (2016). Diseño y prueba de un cuestionario sobre importancia percibida de las condiciones de trabajo en México. *Journal INNOVAR*, 62, 147-160.
29. Trusty, J., Allen, D. G., & Fabian, F. (2019). Hunting while working: An expanded model of employed job search. *Human Resource Management Review*, 29(1), 28–42. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2017.12.001>
30. Valencia-DeLara, P., Escobar-Sierra, M., & Calderón-Valencia, F. (2018). Nuevo Modelo De Innovación Para El Contexto Organizacional: Una Relación Entre El Emprendimiento Corporativo Y Las Partes Interesadas. *Revista Trilogía*, 10(19), 99–114. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=131713526&site=ehost-live>